

**O‘ZBEKISTONNING EKOLOGIYA SOHASIDAGI XALQARO
HAMKORLIGI VA HAMKORLIKNING ZARURIYATI**

Isomiddinova Hulkar Umid qizi

TIQXMMI Milliy tadqiqot universitetining

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining talabasi

Mahmudov Temurbek

TIQXMMI Milliy tadqiqot universitetining

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining talabasi

Abstract: The need for international cooperation in the field of ecology is crucial for several reasons: The transboundary nature of environmental problems. Sharing of knowledge and best practices, use of resources and technologies, collective responsibility: Environmental problems affect the entire planet and no country can solve them alone. International cooperation fosters a sense of collective responsibility and encourages countries to work together towards a more sustainable future.

Key words: Environmental problems, international agreements, non-governmental organizations.

Аннотация: Необходимость международного сотрудничества в области экологии актуальна по нескольким причинам: Трансграничный характер экологических проблем. Обмен знаниями и передовым опытом, использование ресурсов и технологий, коллективная ответственность: экологические проблемы затрагивают всю планету, и ни одна страна не может решить их в одиночку. Международное сотрудничество укрепляет чувство коллективной ответственности и побуждает страны работать вместе ради более устойчивого будущего.

Ключевые слова: Экологические проблемы, международные соглашения, неправительственные организации.

Anatatsiya: Ekologiya sohasida xalqaro hamkorlik zarurati bir necha sabablarga ko'ra hal qiluvchi ahamiyatga ega: Atrof-muhit muammolarining transchegaraviy tabiati. Bilim va ilg'or tajriba almashish, resurslar va texnologiyalardan foydalanish, kollektiv mas'uliyat: Ekologik muammolar butun sayyoraga ta'sir qiladi va hech bir davlat ularni yolg'iz o'zi hal qila olmaydi. Xalqaro hamkorlik jamoaviy mas'uliyat hissini uyg'otadi va mamlakatlarni yanada barqaror kelajak sari birgalikda ishlashga undaydi.

Kalit so'zlar: Ekologik muammolar, xalqaro kelishuvlar, nodavlat tashkilotlar.

O‘zbekiston Respublikasining 1992-yili 2-martda BMTga teng huquqli a‘zo bo‘lishi ekologiya sohasidagi xalqaro hamkorlik uchun ham keng yo‘l ochib berdi. Birinchi navbatda Markaziy Osiyo davlatlari obrtasidagi ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish katta ahamiyatga egadir. Ayniqsa, Orol va Orol bo‘yidagi ekologik muammolar Markaziy Osiyo davlatlari, xalqaro

tashkilotlarning diqqat markazida bo‘lib, ushbu yo‘nalishda turli tadbirlar o‘tkazildi va amalga oshirilmoqda. Orolbo‘yi aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta‘minlash, ularga tibbiy yordam ko‘rsatish hamkorlikning asosiy masalalaridan hisoblanadi. Jahon Banki, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (EXHT) va boshqalar O‘zbekistondagi ekologik muammolarni hal qilish ishiga katta hissa qo‘shmoqdalar. O‘zbekistondagi Ekologik harakat, xalqaro salomatlik fondi - “Ekosan”, nodavlat tashkilotlari ekologik muammolarni hal qilishda, xalqaro hamkorlikni muvofiqlashtirish ishiga o‘z hissasini qo‘shmoqda.

Yer sayyorasi insoniyatning umumiy yashash joyi, yagona uyi hisoblanadi va yer yuzida ekologik halokatni bartaraf qilish mavjud 200dan ortiq davlatlarning, 7 mlrd. dan ortiq insonlarning umumiy vazifasidir. Mavjud ekologik muammolarni hal qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish xalqaro kelishuvlar asosida umumjahon miqyosida amalga oshirilgandagina o‘z samarasini berishi mumkin. Davlatlararo hamkorlikning zarurligi sayyoramizda biosferaning yagonaligidan va insonlarning ta‘siri hech qanday davlat chegaralari bilan cheklanmasligidan kelib chiqadi. Oxirgi yillarda insoniyatni tashvishga solayotgan ko‘plab mintaqaviy va umumsayyoraviy ekologik muammolar faqatgina davlatlararo hamkorlik yo‘li bilan hal qilinishi mumkinligi ma‘lum bo‘lib qoldi.

Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlikning ikki asosiy shakli ajratiladi:

1. Atrof muhitni muhofaza qilish va resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnoma va konvensiyalar;
2. Xalqaro ekologik tashkilotlar faoliyati.

Turli davlatlarning atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish uchun davlatlararo shartnomalar va konvensiyalar keng qo‘llaniladi. Bunday hamkorlik dastlab XIX asming birinchi yarmida hayvonot dunyosidan foydalanishni tartibga solish yo‘nalishida vujudga kelgan. Ayniqsa, ko‘chib yuruvchi hayvonlarni muhofaza qilishga katta e‘tibor berilgan. Faqatgina baliq, kit va boshqa okean hayvonlarini ovlashni tartibga solish haqida 70dan ortiq shartnomalar, konvensiyalar mavjud. Kitlarni ovlashni cheklashga oid birinchi xalqaro konvensiya 1931-yilda tuzilib, unda Anktarktida atrofidagi suvlardan har yili 15 mingdan ortiq kit ovlashni ko‘rsatilgan edi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi vaqtda tabiatni muhofaza qilishga oid 300ga yaqin turli shartnoma va konvensiyalar tuzilgan.

1982-yil BMTda Tabiatni muhofaza qilishning umumjahon Xartiyasi qabul qilindi. Bu muhim hujjatlarda tabiatni muhofaza qilishning prinsiplari va ko‘p yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari belgilab berilgan. Atrof muhitga inson ta‘sirining kuchayishi 1985-yili Venada ozon qatlamini muhofaza qilish

konvensiyasi, 1992-yili-Rio-de-Janeyroda Biologik xilma-xillikni saqlash, iqlimning obzgarishi, chotlashish bo‘yicha va boshqa konvensiyalarning tuzilishiga sabab botdi.

Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik turli davlat va nodavlat tashkilotlari faoliyatida ham amalga oshiriladi. Bunday hamkorlik maqsadlari, tuzilishi va faoliyati bilan farqlanadi, hamkorlik xarakteriga ko‘ra ikki tomonlama yoki ko‘p tomonlama, mintaqaviy va submintaqaviy bo‘lishi mumkin. BMT atrof-muhit muhofazasi masalalariga katta ahamiyat beradi. BMTning 1972-yilda tuzilgan atrof muhit bo‘yicha maxsus dasturi - YuNEP xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi. 1948-yili tuzilgan nodavlat tashkilot - Tabiatni Muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi (TMXI) yuzdan ortiq davlatlar, 300ga yaqin milliy, davlat va jamoat tashkilotlarini birlashtiradi. Hozirgi vaqtda tabiat muhofazasi sohasida 250dan ortiq yirik xalqaro nodavlat tashkilotlari faoliyat ko‘rsatmoqda. BMT ning fan, maorif, ta‘lim va san‘at masalalari bilan shug‘ullanuvchi tashkiloti-YuNESKOning 14 loyihadan iborat «Inson va biosfera» dasturi ko‘p yillardan beri xalqaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan eng yirik dasturlardan biridir. TMXI 1966-yildan xalqaro “Qizil kitob”ni e‘lon qilib keladi. Biologik resurslarni himoya qilishda uning ahamiyati kattadir. Tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar eng ziddiyatli bosqichiga yetgan hozirgi davrda atrof muhitni muhofaza qilish sohasida barqaror xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Markaziy Osiyoda «Orolni qutqarish xalqaro fondi», Markaziy Osiyo Mintaqaviy Ekologik Markazi va boshqa tashkilotlar faoliyat olib bormoqda.

Adabiyotlar

1. Molles. Manuel C. «Ecology: Concepts and Applications» Fourth edition, Published by McGraw - Hill, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2008.
2. Sultonov P.S. «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari» Toshkent, 2007.
3. Saloxiddinov A.T, Valiev X.1., Xolmirzaeva M. «Ekologiya»Toshkent, 2014.
4. S.Burivev, D.Maxkaiyova, V. Sherimbetov Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi/o‘quv qo‘llanmasi/. Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020, 232 bet.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.